

Шумило С. В.

Директор Міжнародного інституту афонської спадщини,
Головний редактор наукового альманаху “Афонська спадщина” м. Київ, Україна

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДАВНЬОРУСЬКОГО МОНАСТИРЯ НА АФОНІ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗКИ З КИЇВСЬКОЮ РУССІЮ

Православна духовна традиція Київської Русі нерозривно пов'язана з давньоруськими монастирями, що ведуть свою спадкоємність від Афона як всеправославного центру чернецтва й аскетизму. Встановлені за часів “отця руського чернецтва” прп. Антонія Печерського, ці тісні духовні зв'язки протягом усієї тисячолітньої історії розвивались, міцніли і відчутно відобразились на формуванні вітчизняної самобутньої й глибоко духовної культури.

Особливо важливим було становлення під впливом Афона Києво-Печерського монастиря, який був свого роду “розсадником” і центром чернецтва, духовності, книжності, культури й просвітництва усієї Київської Русі¹.

Досліджували історію давньоруського чернецтва на Афоні В. Мошин, А. Соловійов, А. Тахиаос, М. Бібіков, О. Толочко, П. Кузенков, С. Шумило та інші². Проте тема ця і досі лишається маловивченою.

Заснування першого давньоруського монастиря на Афоні припадає на час правління київського князя Володимира Святославича, невдовзі після прийняття ним християнства на Русі. Обитель було посвячено на честь Успіння Богородиці, а від афонських греків вона отримала назву “Ксилургу” (грец. ξυλουργός – тесля або древоділ), оскільки давньоруські ченці традиційно будували не з каменю, а з деревини. Найдавніший документ, який дійшов до наших днів і підтверджує існування давньоруського монастиря на Афоні, це святогірський Акт за лютий 1016 р., що зберігається в архіві Великої Лаври прп. Афанасія Афонського³. Інші відомі найдавніші документи, які стосуються цієї давньоруської обители на Афоні, датовано 1030, 1048, 1070, 1142 та 1169 рр.⁴ По суті, це найдревніша киеворуська православна обитель не лише на Афоні, але й у світі, заснована невдовзі після Хрещення Київської Русі. В указі візантійського імператора Костянтина IX Мономаха від 1048 р. її іменують Царською Лаврою (акт 3)⁵.

Соборний храм цієї давньоруської афонської Успенсько-Богородичної Лаври з часу заснування присвячено Успінню Богородиці. Як відомо, й заснована прп. Антонієм після його

¹ *Приселков М. Д.* Афон в начальной истории Киево-Печерского монастыря // ИОРЯС. СПб., 1912. Т. 17. Кн. 3. С. 186-197.

² *Мошин В. А.* Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Из истории русской культуры / Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. С. 309-478; *Соловьев А. В.* История русского монашества на Афоне // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1932. Вып. 7. С. 137-156; *Тахиаос А.-Э.* Начало духовных связей Руси с Афоном: тысяча лет // Афонское наследие: научный альманах. К. ; Чернигов : Изд. Междунар. ин-та афонского наследия в Украине, 2016. Вып. 3-4. С. 10-19; *Бибиков М. В.* Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. М., 2017. С. 17-40; *Толочко А. П.* Клим Смолятич после низвержения из митрополии // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева. – Великий Новгород, СПб. ; М., 2009. С. 547-551; *Кузенков П. В.* Святая Гора Афон в русско-византийских отношениях IX–XV вв. // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. М., 2017. С. 41-54; *Шумило С. В.* Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю: 1000 років // Афонское наследие: научный альманах. К. ; Чернигов : Изд. Междунар. ин-та афонского наследия, 2017. Вып. 5-6. С. 46-82.

³ *Actes de Lavra.* Ed. par G. Rouillard et P. Collomp. Paris, 1937. Vol. I. № 18. P. 51-52; *Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll., Papachryssanthou D.* Actes de Lavra. Paris, 1970 (Archives de l'Athos 5). Vol. 1. P. 151-155.

⁴ *Шумило С. В.* Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю... С. 46-82.

⁵ АРПМА, оп. 16, д. 3, док. А000400. Вознаграждение игумена обители Богородицы Ксилургу (1048), л. 1-6.

повернення з Афона Києво-Печерська обитель, як і соборний храм київського монастиря, також символічно було посвячено Успінню Божої Матері¹.

Можна припустити, що заснування на Київських горах обителі на честь Успіння і будівництво величного Успенського храму, здійснені з благословення прп. Антонія, імовірно, були символічними проекціями свого першообразу – давньоруської святогірської Успенсько-Богородичної Лаври “Ксилургу” та її соборного храму на Святій Горі Афон. Таким чином, прп. Антоній намагався перенести ідею сакралізації простору й на новонавернену київську землю, створити, так би мовити, “руську ікону” Святого Афона – як “Уділу Божої Матері” на Русі. Тому не випадково саме Києво-Печерський монастир ще на світанку його становлення назвали “третім Уділом Божої Матері” і “Руським Афоном”. Як писав з цього приводу православний богослов протоієрей Лев Лебедев, “згідно з православним вченням, образ за допомогою своєї символічної подоби першообразу стає власником тих само благодатних енергій, що й першообраз, таємничо, але реально містить у собі присутність першообразу. Це стосується й образу архітектурного. В ньому можуть також діяти енергії першообразного... Розвиток і втілення цієї уяви у зримих архітектурних образах і назвах різних місць – може бути, найбільш вражаюча особливість церковно-богословської та народної свідомості Русі”².

Не випадково в Києво-Печерському патерику, наслідуючи афонську традицію, в контексті будівництва в Києві лаврського Успенського собору відзначено передачу Києво-Печерської обителі та столяного Києва під безпосередній патронат Божої Матері. “Хошу церковь възградити Себѣ в Руси, в Киеве... Прииду же и Сама видѣте церкви и в ней хошу жити”³, – передає давньоруський літописець слова Богородиці, яка явилася зодчим головного лаврського храму. Завдяки такому посвяченню Божій Матері, вважає проф. В. Ричка, столицю Русі сприймала середньовічна суспільна свідомість як богообраний і богохранимий град – Дім Богородиці, як сакральний символ і серце Святої Київської Русі, забезпечуючи тим самим й духовну її єдність⁴.

Тож саме давньоруський Афонський Успенський монастир “Ксилургу”, імовірно, був тим “першообразним” центром сакралізації києворуської землі, наслідуючи який, через духовну єдність і спорідненість з ним, на Київських горах було створено “образ”, “ікону” Святої Гори Афон – Успенську Києво-Печерську Лавру.

Окрім Києво-Печерської Лаври, надалі головний храм давньоруської обителі на Афоні, вірогідно, послужив зразком для багатьох Успенських соборів на Русі, зокрема в Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі-Волинському та Володимирі-на-Клязьмі, пізніше – в Почаївській, Троїце-Сергіївській і Святогірській Лаврах, а також в Ярославлі, Смоленську і багатьох інших містах.

Дуже скоро давньоруська Успенська Лавра на Афоні стає центром духовної просвіти для Русі⁵. Тут функціонував скрипторій, де перекладали і переписували книги. З опису 1142 р. дізнаємося, що деякі з книг написано кирилицею, інші ж – переписано з глаголичних зразків.

Саме з цієї обителі походить одна з найдавніших пам’яток глаголичного письма – т.зв. Маріїнське Євангеліє (Codex Marianus). Це глаголичний рукопис Чотириєвангелія, датований XI ст. Його основну частину (171 аркуш) знайшов професор В. І. Григорович в обителі Ксилургу у 1840-х рр. Після смерті Григоровича він надійшов до Рум’янцевського музею в Москві (нині Російська державна бібліотека), де зберігається й донині⁶. Цей рукопис є дуже цінною пам’яткою давньослов’янської писемності, яка стосується Київської Русі. Той факт, що

¹ Порфирий (Успенский), архим. Указатель актов, хранящихся в обителях Святой Горы Афонской. СПб., 1847. С. 142; Шумило С. В. Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв’язки з Київською Руссю... С. 46-82.

² Лебедев Лев, прот. Богословие земли Русской как образа Обетованной земли Царства Небесного // Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковно-научная конференция “Богословие и духовность”. М., 1989. С. 140-175.

³ Києво-Печерський Патерик / вступ. текст, прим. Д. Абрамович. К., 1931. С. 6.

⁴ Ричка В. “Київ – другий Єрусалим” (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). К.: Інститут історії України НАН України, 2005. С. 140.

⁵ Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 317; Тахиаос А.-Э. Указ. соч. Указ. соч. С. 17.

⁶ РГБ. Шифр рукописи: Григ 6 или Муз 1689 (ф. 87).

вона зберігалась у давньоруській обителі на Афоні, свідчить про важливе значення Ксилургу як духовно-культурного центру.

На Афоні було виявлено й інші важливі пам'ятки стародавньої слов'янської літератури і, зокрема, одна з найбільш ранніх пам'яток, написаних кирилицею, – Київські фрагменти повчань св. Кирила Єрусалимського¹. Крім того, тут було знайдено т.зв. “Листки Ундольського” – два кирилическі аркуші XI ст., що містять уривок з Євангелія-апракос², а також “Саввина книга” – кирилический старослов'янський орнаментований рукопис XI ст.³

У XII ст. давньоруська обитель Ксилургу на Афоні, маючи ктиторську підтримку з Київської Русі та активно поповнюючись новими насельниками-співвітчизниками, дуже скоро не могла вже вміщуватися в стінах початкового монастиря, стала поступово розширюватися і скуповувати збіднілі й спорожнілі келії та малі обителі довкола⁴.

Ріст чисельності братії змусив ігумена “Ксилургу” о. Лаврентія звернутися з проханням про сприяння до Священного Кіноту, в результаті чого у 1169 р. було вирішено перенести руську обитель у древній монастир “Фесалонікійця” (τοιῦ Θεσσαλονικέως)⁵, який розташовувався неподалік і на той час виявився покинутим грецькими ченцями. Так основна частина руської братії з Ксилургу наприкінці XII ст. перебирається у значно більший монастир “Фесалонікійця” на честь Св. Пантелеймона (нині відомий як “Старий Русик”, або “Нагорний Русик”), що на старій дорозі, яка з'єднує адміністративний центр Афона – Карею – з нинішнім прибережним Руським на Афоні Свято-Пантелеймонівським монастирем.

В акті, що зберігся до нашого часу, ігумена Лаврентія двічі названо “ігуменом обителі Ксилургу або росів”. Згідно з цим документом, на свято Успіння Богородиці, індікціона 2-го, 6677 (1169) р., на Соборі всіх афонських ігуменів і старців, прот. Іоанн і 27 ігуменів задовольнили прохання ігумена обителі русів і передали їм вищезгадану обитель Св. Пантелеймона з тим, “щоб вона відновлена була ними, відбудована на зразок фортеці, возблестала і украсилась, і населилась чималою кількістю людей, що працюють Богу”.

Протат передав обитель Св. Пантелеймона ігумену Лаврентію і його руському братству у цілковиту власність і розпорядження на всі наступні часи.

Одночасно Руську Священний Кінот виділив й келії в столиці Афона – Кареї. Що стосується попереднього місця розташування обителі – Ксилургу, то воно не було покинутим. Монастир перетворили на скит, який залишився у віданні Русика, оскільки, як наголосили руські ченці: “Ми в ній постригалися, в ній померли батьки і сродники наші, котрі утримували нас і давали нам на прожиття”⁶. Ця обитель і понині належить Руському Пантелеймонівському монастирю на Афоні.

На новому місці, на чудовому узвишші, в оточенні незайманої природи, братство “Русика” проіснувало близько 700 років.

Цікавий факт: коли давньоруська обитель на Афоні за часів ігумена Лаврентія в 1169 р. переїхала на нове, більш зручне місце, то тут за традицією було відтворено й символічно важливий для Русі Успенський собор, який в давньоруській церковній свідомості мав особливе духовне значення.

¹ Ильинский Г. Значение Афона в истории славянской письменности // Журнал министерства народного просвещения. 1908. XI, 11 и сл.; Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 311.

² Карский Е. Ф. Листки Ундольского, отрывок Кирилловского евангелия XI в. СПб., 1904; Щелкин В. Н. Листки Ундольского // Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову. Варшава, 1902. С. 249-269; Срезневский И. И. Древние глаголические памятники сравнительно с памятниками кириллическими. СПб., 1866. С. 43-44; Каринский Н. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. СПб., 1904. Часть первая: Древнейшие памятники. С. 25-28; Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 569-603.

³ Саввина книга: Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. М. : Индрик, 1999. Ч. I : Рукопись. Текст. Комментарии.

⁴ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. К., 1873. С. 68-83.

⁵ АРПМА, оп. 16, д. 7, д. А000376. Акт передачи монастыря св. Пантелеимона монаху Лаврентію, ігумену монастыря Богородицы Ксилургу (русского) и его монахам (1030), л. 1-8.

⁶ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 68-83, 89.

Вірогідно, питання передачі монастиря Св. Пантелеймона киеворуським ченцям вирішували не за один день і навіть не за один рік. Зазвичай такі питання на Афоні розглядають роками. Тому можна припустити, що ініціатива придбання монастиря Св. Пантелеймона належала ще Великому князю Київському Ізяславу-Пантелеймону Мстиславичу (бл. 1097–1154) – найстаршому сину київського князя Мстислава Великого та онуку Володимира Мономаха. У хрещенні він мав ім'я Пантелеймон і чимало сприяв утвердженню на Русі культу пошанування щмч. Пантелеймона. Моці цього святого були сімейною реліквією київської великокняжої династії¹.

Ще з початку XI ст. давньоруська святогірська обитель почала здійснювати свою місію поширення у Східній Європі афонської духовної спадщини. Окрім прп. Антонія Печерського, обитель дала й інших подвижників, які несли слов'янам духовну просвіту й афонські традиції. Грунтуючись на житті прп. Мойсея Утрина (†1043), можна припустити, що після 1018 р. й до Польщі було послано руського ієромонаха з Афона, який і постриг там Мойсея в інок².

З переселенням з Ксилургу на нове місце руське святогірське братство і далі виконувало свою традиційну функцію поширення афонської чернечої спадщини. У 1180 р. в давньоруській обителі приймає постриг сербський царевич Растко, майбутній святий Савва – засновник автокефальної Сербської Православної Церкви³. Свій вибір стати іноком на Афоні він зробив у результаті бесіди з руським святогірцем, насельником Русика, який ходив за послухністю до Сербської землі. Тож Русик мав винятково важливе значення не тільки у справі православного просвітництва Київської Русі, але також Сербії і всього слов'янства⁴. У 1382 р. руський святогірський монастир, з дозволу короля Сербського Лазаря, будує в Сербії дочірній монастир на р. Дренча. Будівничим став насельник Русика інок Дорофей. Ба більше, саме за посередництва ігумена руського монастиря на Афоні Ісайї в 1375 р. Константинопольський патріарх зняв анафему з автокефальної Сербської Церкви і затвердив її предстоятеля в званні патріарха⁵.

Як вже було сказано, в часи Київської Русі паломництво до святих місць стає доволі поширеним явищем⁶. Долучитися до далеких й водночас рідних святинь Афона було заповітною мрією для багатьох поколінь наших співвітчизників. Підтвердження цьому ми знаходимо в Печерському патерику. Так, прп. Єфрем Печерський (†1098), який став згодом єпископом Переяславським, з благословення прпп. Антонія і Феодосія мандрував святими монастирями Греції, вивчаючи їхні статuti і традиції. На прохання прп. Феодосія він списав Студійський устав і переслав його до Києва. Отримавши устав, прп. Феодосій, за зразком афонських обителей, увів його в Києво-Печерському монастирі⁷.

Відомо також, що прп. Аммон Печерський з благословення печерського ігумена мандрував на Святу Афонську Гору і в Єрусалим. Після повернення звідти він жив так благочестиво і свято, що навіть старці брали його собі за взірць в іночеському житті⁸.

Зв'язки Києва з Афоном підтримувалися і через грецьких митрополитів, що призначав Константинополь на першосвятительську кафедру Київську і всієї Русі. Переїжджаючи з Візантії, вони нерідко брали з собою до Києва як помічників вчених ченців, зокрема і з Афона,

¹ Шумило С. В. Перший давньоруський монастир на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю... С. 46-82.

² Києво-Печерський Патерик. С. 146.

³ Доментијан. Житије светог Саве. Београд, 2001.

⁴ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 87-88.

⁵ Мошин В. А. Житие старца Исайи, игумена Русского монастыря на Афоне // Сборник Русского археологического общества в королевстве Югославии. Белград, 1940. С. 125-167.

⁶ Соловьев А. В. История русского монашества на Афоне. С. 137-156; Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 314; Житенев С. Ю. История русского православного паломничества в X–XVII вв. М., 2007. С. 130-131.

⁷ Хрусталева Д. Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002; Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19. С. 36-40.

⁸ Патерик Печерский или отечник. К., 2008. С. 331-332; Модест (Стрельбицкий), архиеп. Краткие сказания о жизни и подвигах святых отцов Дальних пещер Киево-Печерской лавры. К., 1906. С. 21, 60-61; Кабанець С. П. Історія печерської канонізації та стислі відомості про Печерських святих // Дива печер лаврських. К., 1997. С. 47-50.

які допомагали їм у веденні справ і виконанні пастирського служіння. Відомий навіть випадок, коли київський митрополит афонського ченця призначав своїм намісником на час своєї відсутності в Києві¹.

Професор О. Толочко, аналізуючи давньоруські літописи та інші джерела, дійшов висновку, що київський митрополит Климент Смолятич, “книжник і філософ, яких у Руській землі ще не було”, після 1164 р. поїхав у Грецію, на Святу Гору Афон, де решту днів провів простим монахом у давньоруському монастирі Св. Пантелеймона, відомому нині як “Старий Русик”².

На початку XIII ст. ігумен Києво-Печерської обителі Досифей (†1219) здійснив паломництво на Афон, звідки приніс чин про спів псалмів, друкований при Псалтирі. Відомий також запис правил Святої Гори, принесений ним з Афона. Він зберігся в пізніх збірках – XV та XVI ст. Тут міститься опис переважно богослужбових правил на Афоні. Ігумен Досифей детально описує афонську ісихастську традицію “невпинної розумної” Ісусової молитви³.

У тому ж XIII ст. галицькі князі Данило і Василько запросили з Афона іноків Іоасафа та Василя, які займали святительські кафедри на Русі⁴. Приблизно саме тоді на Чернігівську кафедру було поставлено афонського ченця Євфросина⁵.

Важливе значення мав святогірський вплив у долі Великого князя Литовського Войшелка (1223–1267)⁶. З давньоруських та інших літописів відомо, що син засновника об’єднаної литовської держави і першого литовського короля Міндовга Войшелк (Войшелго) під впливом руського святогірського старця Григорія Полонинського († після 1268) прийняв чернечий постриг. Він відмовився від княжої влади, передав добровільно трон Великого князя Литовського своєму другу й побратиму Великому князю Галицькому Шварну (Сваромиру) Даниловичу, а сам оселився у волинському православному монастирі в Угровську, далі виконуючи духовні настанови святогірського старця Григорія Полонинського, який приїжджав до нього в обитель наставляти “на путь чернечський”. За його благословенням князь-інок і сам відправлявся у мандрівку на Святу Гору Афон.

У XIII ст., за старовинними переказами, на Почаївській горі, що на Волині, святогорець Мефодій, прибувши з Афона, засновує майбутню прославлену Свято-Успенську Почаївську Лавру⁷. Місце її розташування досі іменують Святою горою. На згадку про цей зв’язок в XIX ст. поблизу “Старого Русика” на Афоні було побудовано Почаївську келійну обитель. Документальних свідчень про засновника монастиря на Почаївських горах не збереглося. Найдавніше відоме джерело належить до 1732 р., проте воно грішить багатьма неточностями, зокрема щодо дати заснування обителі (більшість інших переказів відносять створення монастиря до періоду монголо-татарської навали, тобто після 1240 р.) і відповідно часу життєдіяльності прп. Мефодія Почаївського⁸. Воно і зрозуміло, усний переказ протягом 400 років не міг зберегти точні дати подій. Саме тоді, якщо не спиратися на наявні сумнівні моменти в цьому польсько-базилянському рукопису, можемо припустити, що прп. Мефодій, з ім’ям якого переказ пов’язує появу Почаївської обителі, був ніким іншим, як ігуменом давньоруського монастиря на Афоні. Підставою для такого нашого припущення є Акт Прота

¹ Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris : YMCA-PRESS, 1990. С. 392, 506.

² Толочко А. П. Клим Смолятич после низвержения из митрополии // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева. Великий Новгород ; СПб. ; М., 2009. С. 547-551.

³ Порфирий (Успенский), еп. История Афона. СПб., 1892. Ч. III. Отд. II. С. 79; Горский А. В. О сношениях Русской Церкви со святогорскими обителями до XVIII столетия // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. 1848. Ч. 6. С. 134-135.

⁴ Горский А. В. Указ. соч. С. 134.

⁵ История Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря с древнейших времен до 1735 года. Серия “Русский Афон XIX–XX веков”. Т. 5. Афон : Свято-Пантелеимонов монастырь, 2015. С. 103.

⁶ Шуило С. В. Святогорский след в судьбе волинского православного монаха и Великого князя Литовского Войшелка (1223–1267) // ТКДА. 2016. № 24. С. 236-243.

⁷ Польско-базилианская рукопись “Monastyr Skit”. Почаевский монастырь, 1732.

⁸ Дятлов В. Истоки Почаева: историография и традиция // Релігія в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.religion.in.ua/main/history/17625-istoki-pochaeva-istoriografiya-i-tradicii.html>.

Святої Гори за 1262 р., в якому згадано ігумена Русика Мефодія¹. На сьогодні це єдиний збережений оригінальний документ тієї епохи, в якому в прив'язці до Русі та Афона є реальний персонаж з ім'ям Мефодій. Цілком можливо, що родом він був з Волині, тому і відвідав цей край після розорення монголо-татарами. Пам'ять про нього могла зберігатися в утрачених почаївських актах і переказах, звідки і запозичив її автор польсько-базилянського рукопису “Monastyr Skit” 1732 р.

Окрім Почаївської обителі, за старовинними усними переказами, якісь афонські іноки оселяються і в крейдяній горі на березі Сіверського Дінця, заклавши підгрунття ще однієї Успенської Лаври, також названої згодом Святогірською².

Після монголо-татарського нашествия та спустошення Київської Русі ордами хана Батия духовно-культурні зв'язки з Афоном хоча й ослабли, однак не перервалися остаточно³. Так, перебування на Афоні руських ченців у першій половині XIV ст. засвідчує, зокрема грамота болгарського царя Івана Олександра від 1342 р. Даруючи маєток болгарському монастирю Зограф, цар в передмові до цього хрисовула перераховує всіх вихідців з різних країн, що підвизалися тоді на Афоні: “єже суть первее і ізряднейшее греци, болгаре, потом же сербе, руси, ивере, всяк же і мають память противу своєму побужденію, паче же рвенію”⁴.

У першій половині XIV ст. давньоруський Пантелеймонівський монастир на Афоні зазнав страшного спустошення від каталонських католицьких лицарів. Сербський літописець, архієпископ Даниїл, який був тоді ігуменом Хиландарського монастиря, розповідає, як в 1309 р. він відправився “в монастир руський до святого Пантелеймона, до духовного отця поклонитися йому”. Тоді, коли він перебував у руському монастирі, каталонці оточили обитель і стали її брати приступом. Вони пробіли ворота і “вскочите внутрь зверообразно. В тако в един час церковъ божественную и все палаты монастыря того зажгоше”. Монастир було розграбовано і спалено, вціліла тільки міцна кам'яна башта, в якій сховалися деякі з ченців, зокрема й літописець Даниїл. У пожежі 1309 р. згоріли майже всі монастирські рукописи, грамоти руських великих князів і візантійських царів. Випадково вціліли тільки 8 візантійських актів з 1030 по 1169 рр.⁵

Цю втрату підтверджує грамота візантійського імператора Андроніка II Палеолога (1282–1328) від 1311 р. Імператор писав: “У чесній обителі росів в ім'я святого Пантелеймона монахи втратили під час пожежі старожитні хрисовули та інші письмові документи, внаслідок чого і просять у нашого царства інший хрисовул на маєтки”⁶. Імператор підтвердив право обителі росів на нерухомі маєтки в Солуні і на каламар, причому з приводу одного маєтку він зауважив, що той був подарований руській обителі грамотою його батька Михаїла VIII Палеолога (1261–1282).

Коли з Русі вже не було можливості очікувати ктиторської підтримки, монастир звернувся за допомогою до сербського короля. Імовірно, вже тоді серед ченців обителі були і серби. Але у більшості братія, як і раніше, залишалася руською. Це впливає, зокрема й зі слів згаданого хрисовула 1311 р.: “чесна обитель росів” (тричі в тексті) і “ці руські ченці”⁷.

Після звільнення від монгольського іґа поступово настає період активного спілкування в середовищі давньоруського та афонського чернецтва, що пов'язано з так званім південнослов'янським ісихастським відродженням.

¹ *Oikonomidus N.* Actes de Docheiariou (Archives de l'Athos XIII). Paris : P. Lethielleux, 1984. P. 99-101.

² Святогорская Успенская общежительная пустынь в Харьковской епархии / сост. Г. Кулжинский. Изд. 5. Одесса, 1896. С. 10-11, 16-17, 130; Святыя Горы в исторических описаниях прошлых веков. Изд. Святогорской Лавры, 2005. С. 40-41, 118-119, 123-124, 197, 287-288.

³ *Августин (Никитин), архим.* Афон и Русская Православная Церковь (обзор церковно-литературных связей). СПб., 2015. С. 11; *Шумило С. В.* Роль Афона в истории культуры и духовности Украины // Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Выр” на Святой Горе. К., 2015. С. 11-13; *Бибицков М. В.* Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников. С. 22-23.

⁴ *Ильинский Г.* Грамоты болгарских царей. М., 1911, номер 3.

⁵ *Соловьев А. В.* История русского монашества на Афоне. Белград, 1932. (Отдельный оттиск из “Записок Русского научного института в Белграде”, вып. 7). С. 147.

⁶ Там же. С. 148.

⁷ Там же. С. 149.

Головним центром і джерелом ісихазму була тоді Свята Гора. Монахи та церковні діячі Русі в цей час здійснюють часті подорожі на Афон, звідки привозять на Русь наново перекладені святоотцівські творіння. Так, в XIV–XV ст. видатним афонітом, який зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної духовності і культури, був митрополит Київський (1375–1406) свт. Кипріян (Цамблак). Іншим знаменитим подвижником-ісихастом став учень афонських старців – митрополит Григорій Цамблак (†1452), який залишив після себе більше трьох десятків цінних літературно-богословських творів¹.

Яскравими продовжувачами і носіями афонської спадщини цього періоду були прпп. Сергій Радонезький та Кирило Білозерський. Плодом їхніх духовних праць став розквіт північноруського чернецтва, який прийнято називати “Північною Фіваїдою”.

У XIV ст. Афон відвідують смоленський архімандрит Агрефеній, що склав “Ходженіє во Іерусалим”, інок Троїце-Сергієвого монастиря та агіограф прп. Сергія Радонезького Єпіфаній Премудрий, свт. Діонісій Суздальський, який став згодом митрополитом Київським і всієї Русі, смоленський ієродиякон Ігнатій Смольнянин та багато інших².

Отже, зв’язки з Афоном та давноруським Святогірським монастирем мали важливе значення в формуванні та розвитку киеворуської культури і церковної традиції. Власне, саме Свята Гора Афон та її спадщина докорінно і благотворно позначилися на формуванні містико-аскетичного образу давноруського чернецтва та православ’я, як і самої Київської Русі. В чому, повторимось, вирішальну роль відіграв давноруський Богородичний монастир на Афоні, що дав Київській Русі прп. Антонія Печерського і багатьох інших подвижників та просвітителів.

¹ Порфирій (Успенский), *еп.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. С. 418-461; Пелешенко Ю. В. Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII–XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. К., 2004. С. 207-229; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года... С. 330-335.

² Бибигов М. В. Указ. соч. С. 23-24.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018